

40 Jahre Eulen- und Turmfalkenschutz in der Gemeinde Stuhr

Eine Erfolgsgeschichte

Verfasser: Erich Sigloch

Inhaltsverzeichnis

- 3 Vorwort**
- 4 Mögliche Eulen-Brutvogelarten in Deutschland**
- 5 In Stuhr vorkommende Eulenarten:**
 - 5 Uhu**
 - 6 Waldohreule**
 - 8 Waldkauz**
 - 9 Steinkauz ?**
 - 12 Schleiereule - Biologie**

- 14 Nistkästenaktionen für Schleiereulen / Turmfalken**
 - 14 Wie alles begann (ab 1981)**
 - 16 Statistik Schleiereulen-Brutdaten 1981-2021**
 - Anzahl Bruten / Jungvögel / Nistkästenanzahl**
 - 17 Mögliche Beutetiere der Schleiereulen (Gewölle-Analysen)**
 - Stuhr / Weyhe**
 - 19 Nistkästen - Kontrollgänge – praktische Durchführung –**
 - 20 Was man alles zu Gesicht bekommt.**
 - 23 Auswertungsmöglichkeiten der erfassten Belegungsdaten**

- 24 Turmfalken – Nutznießer unserer Schleiereulen-Nistkästen**
 - 25 Kampf Turmfalke / Schleiereule um Nistkästen**
 - 26 Beispiel: Unterschiedliche Belegung von 2 Nistkästen in einem Giebel**
 - 27 Tragödien – Tod in der Pferdetränke**
 - 27 Sterblichkeit bei Turmfalken**
 - 27 Statistik der Turmfalken-Bruten von 1982-2021**

- 28 Dohlen – ebenfalls Nutznießer unserer Eulenkästen**
 - 29 Jungvögel und Statistik 1993-2021**

- 30 Hornissen und Wespen (selten) in den Eulenkästen**
 - Erlebnisse und wichtige Hinweise**

- 33 Besondere Erlebnisse mit einem lieben, ‚kauzigen‘ Hofbesitzer**

- 35 Waldkauz, Turmfalke und Schleiereule:**
 - ‚Wohngemeinschaft‘ und wechselnde Mietverhältnisse**
 - Eine spannender Bericht über die Belegung eines Nistkastens**
 - in einem Kirchturm in Ostdeutschland in den Jahren 1994 - 2005.**

- 38 Resümee - Kontaktaufnahme**

Vorwort

Nach 40 Jahren Einsatz u.a. im Eulen- und Turmfalkenschutz war es mir ein Bedürfnis, meine Erfahrungen und Erlebnisse zu Papier zu bringen. Außerdem könnte das für Nachfolger von Nutzen und ein Ansporn sein.

Das Gelingen des Projektes habe ich vielen Helfern zu verdanken, in den Anfangsjahren vornehmlich:

- Dieter Harbig aus Bremen
- Rita Jürgenst†, die uns oft mit Proviant und Leckerlies versorgte und auf ihrem ehemaligen Hof die Möglichkeit anbot, mehrere Nistkästen anzubringen.
- Günter Nierste†, Erwin Türkt†, Peter Koenig†
- Peter Wolf, Hilmer Schumachert†, Andreas Heinze
- Peter Gehrmannt†, der die Brutnischen der Brinkumer Kirche gepflegt und die Belegungsdaten an uns gemeldet hat.
- Udo Hullmann
- Ewald Herbst (u.a. auch bei Computerproblemen und Datenbankfragen)
- Sporadisch im Einsatz: Fritz†, Uwe, Heiner, Gero, Leo, Karl-Heinz, Horst, Ulli, Folkhard, Jörg, Gerold, Elke, Heike, Silke, Katja ...

Dank auch an die Familie Hiller in Heiligenrode, in deren Scheune und mit deren Werkzeug und wuchtiger Kreissäge wir anfangs unsere Schleiereulen-Nistkästen basteln durften.

Ein Glücksfall (bis heute) war die Überlassung des Kellers der Wassermühle am Gut Varrel durch die Gemeinde Stuhr. Der Keller wurde werkstattmäßig ausgebaut und ausgestattet. Auch die Nähe war für mich von Vorteil und erlaubte spontane Aktivitäten.

In den letzten Jahren gab es zudem eine hoffnungsvolle Verjüngung der aktiven Helfer:

- Bettina Mengedoth
- Jastin Abelmann

Es ist immer wieder erstaunlich, wie man mit Zielstrebigkeit und Einsatz mit einer kleinen Helferschar Erfolg einfahren kann. Das ist im Nabu auch bundesweit zu beobachten. Ich denke da z.B. an den Uhu-/Wanderfalkenschutz. Oder an die Herren Dr. Klaus Taux aus dem Oldenburgischen und an Otto Kimmel im Osnabrücker Raum in Sachen Steinkauzschutz. Oder Hans-Jürgen Festerling, der phänomenale Erfolge im Oldenburger Schleiereulenschutz zu verzeichnen hat.

Vielleicht gibt diese Broschüre Anreiz, bei der sich abzeichnenden Verjüngung der **Eulentruppe in Stuhr mitzumachen**.

Nicht traurig sein, kleiner Mann. Aber jetzt bist du leider noch zu jung für unsere Aktivitäten. Warte, bis du größer bist oder in Rente gehst.

Bis bald!

Mögliche Eulen-Brutvogelarten in Deutschland

Aus ‚Jahrbuch der Eulen – AG‘

Von Links:

- **Habichtskauz**: Auswilderungsversuche im bayr./österr. Raum. (5-6 Paare)
- **Uhu**: Nach Bestandseinbrüchen durch rücksichtslose Verfolgung, Entnahme der Jungvögel für die sogenannte Hüttenjagd, war etwa 1930 mit etwa 50 Brutpaaren der Tiefststand erreicht. Zucht- und Auswilderungsprogramme und vollzeitiger Schutz hatten in den 1970 und 1980er Jahren zu deutlichen Bestandszunahmen und Arealerweiterungen geführt. Der jetzige Bestand wird auf etwa 2.500 Paare und mehr geschätzt.
- **Waldkauz**: Als überwiegend Höhlenbrüter zurzeit noch ungefährdet. 43.000 – 75.000 Brutpaare
- **Sumpfohreule**: Akut gefährdet. 50 – 180 Brutpaare. Schwerpunkt Nordsee-Küste (Inseln)
- **Waldohreule**: Relativ häufige Eulenart. 26.000 – 43.000 Brutpaare.
- **Schleiereule**: Immerhin noch 16.500 – 29.000 Brutpaare dank vieler Nistkastenaktionen. Bedrohung durch Umbruch von Wiesen, Stacheldrahtzäunen, Gifte und Autoverkehr, sowie Fressfeinde und harte Winter.
- **Raufußkauz**: Als Bewohner eher kälterer Klimazonen kommt er bei uns in zumeist höheren Bergregionen vor, sporadisch aber auch im norddeutschen Tiefland mit Nadel- und Mischwäldern. Ca. 3400 – 6000 Brutpaare.
- **Steinkauz**: Gerne Kulturfolger in Dorfrandlagen mit Streuobstwiesen, Viehweiden. Nistkastenaktionen bundesweit erfolgreich. 8000 – 9500 Brutpaare.
- **Zwergohreule**: Als Mittelmeerart nur in wenigen Paaren sporadisch in Bayern/Baden-Württemberg vorkommend (2-6 Paare)
- **Sperlingskauz**: Bewohnt Mittelgebirgswälder aber auch Lüneburger Heide 3200 – 5500 Bp

In Stuhr vorkommende Eulenarten:

Uhu (*Bubo bubo*) – Vogel des Jahres 2005

Wir hatten zunächst keine Kenntnis darüber, dass im Fahrenhorster / Kirchseelter Raum der Uhu beheimatet ist. Im norddeutschen Tiefland wurden eigentlich keine Uhus erwartet. Ein profunder Uhu-Experte (Robitzki) aus Schleswig-Holstein machte uns darauf aufmerksam. Er war kurzzeitig bei der Tochter in Stuhr-Moordeich einquartiert. Über Google-Earth hatte er nach geeigneten Biotopen in näherer Umgebung Ausschau gehalten. Diese sind in der Regel

Sandabbaugruben mit bewaldeter Umgebung. In einer Sandgrube wurde er fündig und informierte darüber den Nabu Stuhr. Seitdem konnten wir in jährlichen Begehungen mit Klangattrappe die Anwesenheit von Uhus bestätigen. Bei der letzten Begehung wurden zudem Rufe jenseits der B51 im sogenannten Bradenholz vernommen. Da der Uhu mit der Brutplatzwahl nicht sehr wählerisch ist, wurde auf das Anbringen einer künstlichen Nistplattform verzichtet. Eulen bauen bekanntlich keine Nester im herkömmlichen Sinn. So sind Brutplätze des Uhu unterschiedlichster Art festgestellt und dokumentiert worden:

- In Sandabbaugruben, Steinbrüchen
- Unter Wurzelballen umgefallener Bäume im Wald
- Greifvogelhorste (von Habicht, Bussard, Milan)
- Astverzweigungen großer alter Laubbäume
- Auf flachem Boden einer Mini-Insel, durch das umgebende Wasser vor Fressfeinden wie Fuchs, Waschbär, Marder geschützt.
- Zwischen den Grabsteinen auf einem Hamburger Friedhof.
- Nischen in Kirchtürmen, Burgen, Schlössern (z.B. Oldenburg) usw.

Vordergründig suchen die Uhus in ihren Kernverbreitungsgebieten (Kalksandsteingebirgen der Flüsse) Felsnischen zur Eiablage auf. Hier konkurrieren sie oftmals mit dem Wanderfalken. Es kann dann vielfach zu tödlichen Auseinandersetzungen kommen.

Auf eine Erfassung der Uhus im Stuhrer Raum (Anzahl Brutpaare / Nachwuchs, Nistplatzwahl) wurde bisher aus zeitlichen Gründen verzichtet. Zusätzliche Nistmöglichkeiten sollten, wenn überhaupt, mit Bedacht geschaffen werden, da der Uhu nachweislich Feind aller kleineren Eulenarten ist.

Übrigens: Wenn jemand früher bei mir anrief, er hätte einen Uhu in seinem Garten, war man sich sicher, dass es sich dabei um eine **Waldohreule** handelte. Nunmehr kann man sich nicht sicher sein. Meldungen sind daher, ob Waldohreule oder andere Eulenarten, interessant und wichtig. Diese runden die Allgemeinkenntnisse über Eulen im Stuhrer Gebiet ab.

Waldohreule (*Asio utus*):

Kann mit dem Uhu bei oberflächlicher Betrachtung verwechselt werden. Mit einer Länge von etwa 40 cm jedoch wesentlich kleiner als der Uhu mit ca. 60-70 cm.

Der Begriff ‚Wald‘-Ohr-Eule ist ein wenig irreführend. Es ist ein typischer Offenlandbewohner mit eingestreuten Baumreihen und Kleingehölzen. Kommt aber durchaus auch im Stuhler Siedlungsbereich (bei gegebenen Nistmöglichkeiten) vor.

Verlassene **Elster- oder Krähenester** dienen ihnen als Brut-Domizil. Im Frühjahr sind dann dumpfe **Balzrufe (Uh, Uh, Uh)** zu vernehmen. Die Jungvögel verlassen (wohl auch wegen der Enge und auch um sich vor Fressfeinden zu schützen) vorzeitig das Nest und **verteilen sich in der näheren Umgebung**.

Um auf sich aufmerksam zu machen, ertönen dann des nachts die langgezogenen Bettelrufe der Kleinen. Das hat schon einige, nicht gerade naturfreundlichen Anwohner, in Rage gebracht. So erhielt ich vor Jahren den Anruf: „Bitte bringen Sie einen Koffer mit und holen die lästigen Vögel ab“. Ohrenstöpsel bei den klagenden Anwohnern hätten es sicherlich auch getan.

Waldohreule brütet hier in einem alten Elsternest.

Diese jungen Waldohreulen fühlen sich offensichtlich wohl in ihrer Wohnstätte. Im Gegensatz zu Steinkauz, Waldkauz oder Schleiereule sind sie jedoch extremen Wettereinflüssen ausgesetzt.

Zunächst werden die Kleinen noch am Nest gefüttert. Sie werden sich aber in Kürze (noch flugunfähig) weitläufig im Gelände verteilen. Krallen und Schnabel helfen dabei, sich an Baumstämmen emporzuarbeiten.

Ein Waldohreulen-Jungvogel. Noch nicht ausgefiedert, aber vermutlich schon flugfähig

Foto: Ewald Herbst

Winteransammlungen (ein Phänomen speziell bei Waldohreulen)

Diese sorgen immer wieder für Schlagzeilen und Bilder in den Medien. Trupps von manchmal über 20 Tieren treffen sich (durchaus auch im Siedlungsbereich) auf u. a. einzeln stehenden Kiefern oder Tannen und verbringen dort die Winternächte. In einer Solidargemeinschaft kann man wohl eher Mäusefanggründe auskundschaften und sich auch leichter gegen Fressfeinde wehren. Zum Leidwesen einiger Baumbesitzer hinterlassen die Überwinternden viel ausgewürgtes Gewölle und kalkiges Geschmeiß. Für einige Menschen leider Anlass genug, diese Ansitzbäume bei nächster Gelegenheit zu fällen. Dabei könnte man mit ausgelegten Plastikplanen dieses Problem durchaus lösen. Am Ende des Winters und Balzbeginn lösen sich diese Ansammlungen naturgemäß auf.

Nistmöglichkeiten schaffen:

Neben den natürlichen Brutmöglichkeiten kann man ausgepolsterte Weiden-Körbe, oder wie hier in Ostdeutschland gezeigt, Plastikbehälter mit großem Ausschnitt installieren. **Mit Einstreu!**

Waldkauz (*Strix aluco*) – Vogel des Jahres 2017

Kommt in der Gemeinde Stuhr sowohl in **Fahrenhorst** als auch in **Heiligenrode** vor. Kann mit Klangattrappe zur Balzzeit gut erfasst und beobachtet werden. Die markigen, unverwechselbaren Rufe wurden in früheren Kriminalfilmen auch als gruselige ‚Hintergrundmusik‘ herangezogen.

Der Waldkauz benutzt große Baumhöhlen oder aber auch verlassene Greifvogelhorste als Brutstätte, aber auch gerne die von Nabu-Aktiven aufgehängten Spezial-Nistkästen.

Ein Waldkauzpaar hat vor vielen Jahren am **Gut Varrel** einer zur Fällung vorgesehenen Pappel das Leben gerettet. Just in dem Jahr der Fällplanung nahm das Paar (beobachtet von Frau Petrich) einmalig in der besagten Pappel Platz. Die Pappel steht noch heute, wenn auch stark gestutzt, an alter Stelle. Auch am Gut Dauelsberg wurden in verschiedenen Jahren rufende Waldkäuse festgestellt. Es muss also nicht immer ein Wald vorhanden sein.

Ein junger Waldkauz in der Nähe der Kirche in Heiligenrode. Ungewöhnlich späte Brut. Der Waldkauz hat gewöhnlich schon in der Winterzeit oft Nachwuchs. Bei einer früheren Exkursion in Stenum im Winter (bei Eis und Schnee) hatten wir einen ähnlichen Anblick.

Ein aufregendes Erlebnis:

In einer Schleiereulenkiste (einmalig in Stuhr-Heiligenrode) wurde **Ende Februar** ein Gelege des Waldkazuces entdeckt. Die Kiste sollte gereinigt werden (vom Gewölle vorangegangener Schleiereulen-Bruten befreit werden). Das Vorhaben wurde sofort aufgegeben. Eine Unterkühlung der Waldkauz-Eier (es war sehr frostig) befürchtet. Bei einer späteren Überprüfung starteten uns 5 muntere Jungvögel an. Erleichterung bei allen Beteiligten!

Waldkauz mit Frosch. Die Beute kann sehr unterschiedlich sein: Mäuse, Kriechtiere, Großinsekten, Vögel.

Es wurde von einem Eichhörnchen als Beute berichtet. In den Fängen des Waldkazuces hatte das Eichhörnchen erst nach einer Stunde aufgegeben. Solch große und flinke Beute dürfte die Ausnahme sein.

Steinkauz (*Athene noctua*) – Vogel des Jahres 1972

Steinkauz ist ein Bewohner in Dorfrandlagen: Streuobstwiesen, kurzrasige Vieh- / Pferdeweiden.

Brutplatz: Baumhöhlen (früher meistens in Kopfweiden), Mauerlöchern auf Dachböden, Spezialnistkästen

Gesamtlänge: 21-23 cm (Amselgröße)

Spannweite: 54-58 cm

Balz: Ende Februar/Mitte April

Legebeginn: Mitte April – Mitte Mai, eine Brut

Gelegegröße: 3-5 Eier

Brutdauer: 24-28 Tage

Nestlingszeit: 30-34 Tage

Partnertreue: monogam (Einehe)

Reviertreue: weitestgehend brutplatztreu

Zugverhalten: Standvogel, Kurzstreckenzieher

Bei Sichtung eines Steinkauzes im Stuhrer Gebiet (und auch ‚umzu‘) unbedingt melden!

Mehrere Aufrufe in Zeitungen mit einer Belohnung von 50,-- Euro bei einer nachgewiesenen Erstbeobachtung des Steinkauzes in Stuhr hatten nicht den gewünschten Erfolg.

Diese ca. 20 cm große Eule wurde bisher zwar noch nicht als Brutvogel nachgewiesen. Doch zwei Begebenheiten geben Anlass zur Hoffnung, dass dieses in naher Zukunft passieren könnte. So wurde am 24.8.2019 ein Steinkauz rußgeschwärzt durch unser Mitglied Peter Wolf bei der Familie Heinze in Mackenstedt in einem (zum Glück ungeheizten) Kamin geborgen und ausgewildert. Das Belegfoto ging leider verloren, war aber eindeutig.

Eine weitere glaubwürdige Meldung erreichte uns im vergangenen Jahr aus Alt-Stuhr. Dort wurde über einen längeren Zeitraum (im Jahre 2019) im eigenen Garten ein Steinkauz beobachtet. Leider aber nicht fotografiert.

Der Nabu Stuhr ist aber zuversichtlich, dass in den kommenden Jahren sich ein Bruterfolg einstellen wird. Zumal jeweils in der näheren Umgebung, etwa Ganderkesee und an der Grenze Hasbergen/Bremen, ebenfalls eine Steinkauzbrut gemeldet wurde. Im Oldenburger Raum hat es der Biologe Dr. Klaus Taux geschafft, mit Nistkästen-Aktionen den anfänglichen **Bestand von 7 Brutpaaren auf über 80 zu erhöhen**. Er hatte sich für den Erhalt und zum Teil Renovierung alter Viehunterstände mit Erfolg eingesetzt. Ein weiterer allseits bekannter Steinkauzexperte, Otto Kimmel aus dem Osnabrücker Land, kann mit rund **150 Brutpaaren** aufwarten. Er hatte mit einer kleinen Truppe über 300 Spezial-Nistkästen installiert.

Linkes Bild: Typ ‚mardersicherer Nistkasten‘. Es gibt kontroverse Diskussionen über diesen Kastentyp. Einige Steinkauz-Freaks favorisieren ihn. Andere

finden die Sicherungseinrichtung (zweite versetzte Eingangswand) hinderlich beim Füttern der größer werdenden, bettelnden Jungkäuze.

Rechtes Bild: rechteckiger Nistkasten ohne Mardersicherung. Etwa 20 Nistkästen für den Steinkauz wurden vom Nabu Stuhr seit 2011 auf Stuhrer Gebiet in dieser Form angebracht. Dieser Nistkasten hat m. E. Vorteile: Unkompliziert in der Herstellung, langlebig und einfacher auf Ästen zu installieren. Bis jetzt hat sich noch kein Erfolg eingestellt. Die Installation dieser Kästen ist dennoch nicht vergeblich. Stare, Rotschwänzchen, Hummeln und Hornissen haben diese schon bewohnt.

Beutetiere: Neben Nagetieren, Kleinvögeln, Großinsekten (u.a. Käfer) werden in manchen Jahren bis zu 90 % Regenwürmer an die Jungvögel verfüttert. Gejagt wird überwiegend nachts.

Diese Knuddel-Käuze muss man doch einfach gerne haben, oder?

Nachwuchs bei Familie Steinkauz

Ein bisher unerfüllter Traum des Nabu Stuhr

Schleiereule (*Tyto alba*) Vogel des Jahres 1977 – Biologie

Kurzbeschreibung: Im Englischen auch ‚barn owl‘ (Scheuneneule) treffend genannt.

Verbreitung: In den **gemäßigten Zonen** Europas, Asiens, Afrikas

Länge: ca. 35 cm

Spannweite: ca. 90-98 cm

Legebeginn: April (kann variieren) **Mehrfachbruten** möglich.

Weitere Informationen zur Brutbiologie

Gelegegröße: 4-10 Eier (in Ausnahmefällen auch mehr).

Im Gegensatz zu allen anderen Eulenarten (deren Eier eher rundlich sind) sind die Eier dieser Eule oval und ähneln denen der Haustauben. Die Eier werden in Abständen von 1-2 Tagen gelegt und **sofort bebrütet**. Dieses hat zur Folge, dass die dann geschlüpften Jungvögel unterschiedlich groß sind. (siehe Seite 20)

Brutdauer: 30-34 Tage. Das Weibchen brütet und hudert danach noch die nackten Jungvögel (bis die Kleinen eine ‚Wärmepyramide‘ bilden können).

Das Männchen versorgt während der Brutzeit und auch Huderzeit das Weibchen mit Nahrung. Das Weibchen zerlegt die Beute portionsgerecht für die Kleinen. Erst später geht auch das Weibchen auf Beutefang um die älter gewordene Kinderschar zu versorgen.

Partnertreue: Eine langjährige Bindung wie etwa bei Schwänen gibt es nicht. Beringungen und Wiederfänge von Schleiereulen haben erstaunliche Ergebnisse geliefert. Ein Partnerwechsel kann durchaus innerhalb einer Brutsaison stattfinden. Da Schleiereulen in manchen Jahren mehrere Bruten haben können, kann für die Zweit- oder Drittbrut ein neuer Partner das Rennen machen.

Ein mir bekannter Ornithologe berichtete von einem Bigamie-Fall. Ein Männchen hatte zwei Weibchen und deren Nachwuchs (zumindest in den ersten Wochen nach dem Schlüpfen) zu versorgen. Nicht gerade beneidenswert, zumal die Brutstätten in einem größeren Abstand zueinander lagen. Was für ein Stress!

Ob Schleiereulen auch ‚Fremdgehen‘ ist mir nicht bekannt. Auch wenn dies selbst bei gewöhnlichen Gartenvögeln (etwa Meisen u.a.) durch gentechnische Untersuchungen kürzlich nachgewiesen wurde. Oder sind das einfach nur Verwechslungen?

Foto: Martina Fehrmann

Nestlingszeit: 50-58 Tage

Nachdem die Jungvögel im Nistkasten schon längere Zeit Flugübungen gemacht haben, drängt es sie zum Ausflugloch. Dort werden sie in relativ kurzer Zeit durch die Altvögel mit Futter gelockt und zum Ausfliegen gebracht.

Foto: Martina Fehrmann

Guten Flug!

Nistkästenaktionen für Schleiereulen / Turmfalken

Wie alles begann:

Ein besonderes Anliegen war dem Nabu Stuhr von Anbeginn der Schleiereulenschutz. Mangelte es dieser Eule an geeigneten Nistmöglichkeiten:

- Kirchtürme waren (wohl wegen der Stadttauben oder auch Dohlen) versperrt worden.
- Früher übliche Einflugöffnungen, sogenannte ‚Uhlenfluchten‘ in den Giebeln landwirtschaftlicher Gebäude, waren im Zuge von Renovierungen ebenfalls verschlossen worden.

Vernagelte ‚Uhlenflucht‘.
Mit einer Holzeule verziert.

„**Öffnet die Kirchtürme**“ hieß es in verschiedenen Aufrufen des Nabu-Bundesverbandes, nachdem die Schleiereule 1977 zum Vogel des Jahres gekürt wurde. Dem Aufruf wurde von der im Aufbau begriffenen Ortsgruppe Stuhr (damals noch DBV) gerne gefolgt. Nach Rücksprache mit Kirchenvertretern in Stuhr und Brinkum wurden ab 1981 in Stuhr die ersten beiden Nistkästen installiert. 1983 kam dann eine weitere Nistgelegenheit für Turmfalken hinzu. Des Weiteren wurden in der Brinkumer Kirche weitere Brutnischen hergerichtet. Ein Anfang war gemacht. Ein holperiger Start! Ein erster spärlicher Erfolg stellte sich 1984 im Stuhrer Kirchturm ein. Immerhin! Ein Eulenpaar hatte 4 Junge zu versorgen. Nachdem 3 Jungvögel (vermutlich durch Nahrungsmangel infolge tagelangen Regens) verendet waren, wurde der vierte Jungvogel geborgen und der Familie Hiller in Heiligenrode zur weiteren Pflege übergeben.

Der von der Familie Hiller aus Heiligenrode liebevoll aufgezogener Schleiereulen-Jungvogel unserer ersten Eulenbrut (aus dem Kirchturm in Stuhr).

Auch von den bis dahin eher mäßigen Brutergebnissen ließ sich das Eulenteam des Nabu nicht entmutigen. So wurde nach geeigneten Lebensräumen für Schleiereulen Ausschau gehalten. Dieses sind Bauernhöfe mit Schuppen und Scheunen und möglichst grünem Umland. Geeignet sind insbesondere auch Pferdehöfe oder Höfe mit Viehhaltung. Nach Rücksprache waren die Hofbesitzer ausnahmslos mit dem Anbringen der großräumigen Nistkästen einverstanden. War bei den Älteren doch die Schleiereule als ‚Kattuhl‘ (Katzeneule = Mäusefänger) durchaus willkommen.

Es folgten Nistkastenaktionen. Eifrig wurden Nistkästen mit den Ausmaßen 1 m x 0,50 m x 0,50 m gebastelt. Bis heute wurden in der Gemeinde Stuhr über 90 Kästen in oft großer Höhe (5-8 m) in beschwerlicher Arbeit angebracht.

Diese Methode hat sich bewährt: Der Nistkasten (zunächst noch unvollständig, d.h. ohne Deckel, Zwischenwand und Rückwand) wird von 2 Personen über 2 Leitern nach oben getragen. Dann erfolgt die Befestigung per Schrauben. Nach Komplettierung des Nistkastens wird eine etwa 3 cm hohe Schicht grobe Holzspäne (Katzenstreu) gestreut. Eulen bauen keine Nester. In die Späne kann jedoch vom Weibchen eine Nestmulde gescharrt werden. In späteren Jahren belässt man nach Säuberungen des Nistkastens einen Teil der Gewölleballen (Speiballen) in der Kiste. Es hat sich bewährt, als Öffnung den Deckel und nicht die Rückwand herzurichten. Ein Anlegen der Leiter bei Inspektionen und Säuberungen ist dann problemlos.

Über Stuhr hinaus (u.a. Nordwolde, Bramstedt, Lemwerder, Weyhe, Hasbergen) wurde ebenfalls etwa ein Dutzend Nistkästen installiert.

Der große Erfolg blieb zunächst aus. Der harte Winter 1985/86 hatte wohl zu große Lücken in den Schleiereulenbestand Norddeutschlands geschlagen. Lediglich an 1-3 Optimalplätzen stellte sich Nachwuchs ein. In den neunziger Jahren (ab 1993) kam der große Durchbruch. Das Jahr 1996 übertraf dann schließlich alle Erwartungen. Insgesamt 12 Brutpaare (allein in Stuhr) mit einigen Zweitbruten zogen über 65 Jungvögel auf. Dafür müssen im fortgeschrittenen Stadium der Jungvögel 30-40 Mäuse je Brut und Nacht verfüttert werden. Noch ahnten wir nicht, dass dieses Ergebnis noch mehrfach getoppt werden sollte (siehe Statistik).

Insbesondere bei der Schleiereule korreliert der Bruterfolg mit dem Vorkommen der Mäuse. In mäusearmen Jahren schreiten bis zu 80 % der Paare nicht zur Brut oder haben nur wenige Jungvögel. Dagegen wurden in sogenannten Gradationsjahren (massenhafte Vermehrung speziell der Feldmäuse) durchaus 2 Bruten getätigt. in Extremjahren sogar 3 Bruten. Das war erstmalig 2019 der Fall.

Anzahl Schleiereulen-Bruten / Jungvögel / Nistkästen 1981-2021

Feldmäuse sind ein wesentlicher Bestandteil der Schleiereulennahrung. Nach dem Superjahr 2019 folgte ein mageres Ergebnis 2020 (wohl Zusammenbruch der Mäusepopulation).

Schleiereulen sind besonders kälteempfindlich. Mangelnde Fettreserven führen zu vermehrtem Hungertod. Zudem können bei einer Schneedecke über ca. 7 cm die Mäuse nicht mehr geortet werden. So gab es in dem Winter 2021 viele Schleiereulen aber auch Mäusebussarde, die im näheren Umkreis wegen Nahrungsmangel verendet aufgefunden wurden. Dieser Winter hatte auch unseren Eulen zugesetzt. Danach bange Erwartungen. Viele, sonst durchgängig belegte Nistkästen, waren verwaist. Dennoch hatten sich 2021 neun Brutpaare mit 41 Brutvögeln in unseren Nistkästen eingefunden.

Mögliche Beutetiere der Schleiereulen in Stuhr / Weyhe

Der Diplombiologe Anders Niedenführ aus Syke sprach mich im Jahre 1995 auf die Möglichkeit einer Analyse unverdaulicher Gewöllereste einiger Schleiereulen-Bruten in Stuhr an (um daraus die Beuteart identifizieren zu können). In Weyhe hatte er bereits 1993 entsprechende Analysen durchgeführt. Ich habe ihm daraufhin 2 Höfe mit Eulenbesatz in Bürstel und Mackenstedt genannt.

Etwa ein Jahr später - ich hatte schon gar nicht mehr mit einem Ergebnis gerechnet – erhielt ich von Anders Niedenführ die Analyse-Ergebnisse. Diese entpuppten sich als eine kleine Sensation (selbst für die Fachwelt). Wer kennt schon als Laie Schabrackenspitzmaus oder Gelbhalsmaus? Zur sicheren Analyse und Bestätigung hatte Anders Niedenführ den Gelbhalsmaus-Spezialisten Detlef Rathke aus Ostdeutschland hinzugezogen.

Erstnachweis der Schabrackenspitzmaus (*Sorex coronatus* Millet, 1828) und der Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis* Melchior, 1834) für das südliche Bremer Umland

ANDERS NIEDENFÜHR & DETLEF RATHKE

Ort der Gewöllaufsammlung	Weyhe 1993				Stuhr 1995			
	Kirchweyhe		Leeste		Bürstel		Groß-Mackenstedt	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Säugetiere								
Waldspitzmaus (<i>Sorex araneus</i>)	2	1,8	28	7,4	15	4,9	11	3,6
Zwergspitzmaus (<i>Sorex minutus</i>)	2	1,8	1	0,3	4	1,3	2	0,6
Schabrackenspitzmaus (<i>Sorex coronatus</i>)	1	0,9	1	0,3	23	7,5	27	8,7
Wasserspitzmaus (<i>Neomys fodiens</i>)	-	-	1	0,3	-	-	-	-
Hausspitzmaus (<i>Crocidura russula</i>)	6	5,3	92	24,4	95	30,8	49	15,9
Zwergmaus (<i>Micromys minutus</i>)	1	0,9	5	1,3	9	2,9	10	3,2
Gelbhalsmaus (<i>Apodemus flavicollis</i>)	-	-	3	0,8	8	2,6	11	3,6
Waldmaus (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	2	1,8	31	8,2	15	4,9	16	5,2
Wanderratte (<i>Rattus norvegicus</i>)	-	-	2	0,5	1	0,3	-	-
Hausmaus (<i>Mus musculus</i>)	-	-	13	3,4	9	2,9	7	2,3
Rötelmaus (<i>Clethrionomys glareolus</i>)	-	-	5	1,3	3	1,0	8	2,6
Gemeine Schermaus (<i>Arvicola terrestris</i>)	-	-	8	2,1	1	0,3	2	0,6
Feldmaus (<i>Microtus arvalis</i>)	98	86,0	184	48,8	118	38,3	156	50,5
Erdmaus (<i>Microtus agrestis</i>)	2	1,8	3	0,8	4	1,3	5	1,6
Mauswiesel (<i>Mustela nivalis</i>)	-	-	-	-	1	0,3	-	-
Vögel								
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	-	-	-	-	1	0,3	-	-
Amphibien								
Grasfrosch (<i>Rana temporaria</i>)	-	-	-	-	-	-	5	1,6
Teichfrosch (<i>Rana kl. esculenta</i>)	-	-	-	-	1	0,3	-	-
	114	100	377	100	308	100	309	100

Wie unschwer zu erkennen, bildet die Feldmaus den Hauptanteil der Nahrung. Sie bestimmt, ob sich Paare zusammenfinden (in manchen Jahren schreiten bis zu 80 % nicht zur Brut). Sie bestimmt auch Anzahl der Nachkommen und ob es Zweit- oder sogar (sehr selten) Drittbruten gibt.

Schleiereulen-Gewölle =

Täglich ausgewürgte Speiballen. Sie sehen dem griechischen Cevapcici ähnlich und enthalten unverdauliche Reste: u.a. Fell, Skelett-Teilchen.

Aus den Gewölle werden die zur Identifikation der Beuteart notwendigen Knöchelchen in mühevoller Arbeit heraussortiert. Jedes noch so kleine Teil und Detail spielt eine Rolle. **Da kann man nur staunen! Fast eine Sisyphusarbeit!**

Nistkästen-Kontrollgänge

Die zumeist kleine ‚Eulen-Crew‘, etwa 2-4 Personen, (die Damen meistens mit Fotoapparat) führt in mehreren Touren einen ersten Kontrollgang ab etwa Mitte Mai durch. Zweitkontrollen (zur Ermittlung von Zweitbruten) erfolgen in der Regel im August/September. Notwendige Säuberungen - Entfernen der Gewöllereste bis auf eine ca. 3 cm hohe Bodenschicht für die zukünftige Nestmulde - können dabei vorgenommen werden. Säuberungen sind bei festgetretenem Gewölle recht staubig und mühsam. Erstaunlich, wenn ein mit Gewölleresten manchmal prall gefüllter Laubsack entsorgt wird. Wieviel unzählige Mäuse mussten dafür wohl ihr Leben lassen?

Kontrollgänge: Praktische Durchführung:

Die unentbehrliche 3-teilige Leiter (bis etwa 8 m ausziehbar) wird auf dem Dachgepäckträger des Autos transportiert. Werkzeug für kleinere Reparaturen an den Kästen sollte immer dabei sein. Vor Beginn der Inspektion sollte das Einflugloch auf Flugbewegungen von Insekten (Wespen/Hornissen) überprüft werden. Siehe auch Seite 30.

Anlegen der Leiter an der Rückwand der Kiste oder auch seitlich. Deutliches Anklopfen, um ein Abfliegen der Alttiere zu erreichen (sofern das nicht schon durch Leiteranlegen geschehen ist). Das erspart den Vögeln zusätzlichen Stress beim Anblick eines Menschen. Ein Zischen oder Fauchen verrät, dass es sich um junge Schleiereulen handelt.

In einer zuvor erstellten Liste werden die Ergebnisse der Visite eingetragen und später in einem Datenbanksystem (Access) auf dem Computer eingegeben.

Fotos: Elke Wittfoth

Es ist immer wieder spannend, was sich wohl in der Kiste befindet. Man ist enttäuscht, wenn ein in den vergangenen Jahren immer belegter Nistkasten, unerwartet leer bleibt und ist erfreut, wenn doch eine Belegung (und seien es Wespen oder Hornissen) stattgefunden hat.

Links: Die Eule ist nach dem Anklopfen abgeflogen. **Rechts:** Inspektion draußen **vor dem Einflugloch. Gefährlich!** Abfliegende, wehrhafte Eule könnte den Beobachter mit einem Kotstrahl treffen! Das kann schlimme Folgen haben.

Was man alles zu Gesicht bekommen kann:

Jungvögel in allen Altersstufen.

Hier gut zu erkennen: Der größte Jungvogel dürfte ca. 12 Tage älter sein als der kürzlich Geschlüpfte.

Grund für den Größenunterschied: Das Weibchen legt alle 1-2 Tage ein Ei und startet sofort mit der Bebrütung. Bei normalen Singvögeln wird erst bei vollständigem Gelege gebrütet.

Nestlingszeit: 50-58 Tage

Wieviele Jungvögel könnten das sein?

Unter dem rechten Dunenfedernknäuel könnten sich noch weitere Jungvögel verbergen. Da heißt es: Knäuel entzerren, Beine zählen und durch zwei teilen (Scherz). So kommt man zur richtigen Jungenzahl. Das sollte man jedoch nur bei noch nicht flugfähigen (im Dunengefieder befindlichen) Vögeln machen.

Ein Wirrwarr an Jungvögeln im fortgeschrittenen Alter.

Hier ist Vorsicht geboten.

Die Ältesten unter ihnen (fast ausgefiedert) können durchaus flüchten wollen.

Nun ist es passiert: Ein Jungvogel ist bei einer Kontrolle über das Einflugloch geflüchtet. Konnte jedoch wieder eingefangen werden.

Wichtig – aus Erfahrung: Um ein erneutes Flüchten zu verhindern: Den ‚Ausgebüxten‘ über das **Einflugloch** in den Nistkasten schieben. Er flüchtet dann automatisch nach hinten zu seinen Geschwistern und wird nicht erneut flüchtig.

So geht es auch: Zwei Altvögel in Tarnstellung mit geschlossenen Augen.

Nach dem Motto: wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht.

Anmerkung: Die Beiden befinden sich im dunklen Brutraum, durch eine Trennwand vom Tageslicht abgeschirmt. Links im Bild der ‚Flur‘ mit dem Einflugloch im Giebel.

Nach einem hochsommerlichen Tag und Hitze verfallen einige Jungeulen in einen Zustand ähnlich dem einer Akinese. Ein Nabu-Kollege meinte: „Die kannst du auf den Misthaufen schmeißen“. Das passierte natürlich nicht. Ich habe mit einem befreundeten Veterinär (Dr. Manfred Kunterding) am nächsten Tag die Jungvögel aufgesucht.

Erstaunlich: Diese saßen (nach einer Abkühlung über Nacht) wieder in normaler Haltung im Nistkasten. Ihnen wurde trotzdem zur Stärkung eine Traubenzuckerlösung verabreicht.

Erklärungsversuch: Eulenkinder bekommen keine Flüssigkeit in Wasserform (wie etwa bei den

Störchen üblich) zu trinken. Die Flüssigkeit (sprich ‚Blut‘) erhalten sie lediglich über die Beutetiere.

Auch das gibt es. Man hört Geräusche vor dem Öffnen der Kiste und ist voller Hoffnung und Spannung. Es ist die Haustaube des Hofbesitzers. Aber besser als keine Belegung, oder?

Dieser Anblick erfreut allerdings die Eulenschützer umso mehr. Das Anbringen von Schleiereulen-Nistkästen und auch das Säubern der Kästen hat sich gelohnt.

Wie schon zuvor erwähnt, werden die Belegdaten je Nistkasten-Nummer auf dem Computer in einer Datenbank festgehalten. Diese Daten stehen für die verschiedensten Auswertungen zur Verfügung.

Auswertungsmöglichkeiten der erfassten Belegungsdaten: Folgend werden z.B. die Daten des Hofes Rixen seit Installation der Nistkästen gezeigt: Wie zu sehen, wurde im Jahre 2021 eine zweite Kiste installiert, die auch prompt vom Turmfalke angenommen wurde. Ein Streit zwischen Eule und Turmfalke konnte somit 2021 verhindert werden.

NK-B2-Belegung Hof/Stelle = Rixen (Ansorge)Tom Hof-Nr 39										
Donnerstag, 3. Februar 2022										
Nistk-Nr	Inst-Jahr	Brut-J	BELEGT_MIT	BF	BZ	JUV	EI-T	JUV-T	BEMERKUNG	
039-001	1992									
		1993	Schleiereule		1	6				
		1994	Schleiereule		1	3				
		1995	Schleiereule		1	4				
		1996	Schleiereule		1	4				ausgefiedert
		1997	Schleiereule		1	4				
		1998	Schleiereule		1	4				
		1999	Schleiereule		1	8				2-15 Tage alt
		2000	Schleiereule		1	5				
		2001	Schleiereule		1	4				
		2002	Schleiereule		1	3				2 + 1 Ei
		2003	Schleiereule		1	4				fast flügge
		2004	Schleiereule		1	5				
		2005	Schleiereule		1	4				
		2006	Schleiereule		1	5				zun. 3 juv + 2 Eier
		2007	Schleiereule		1	4				teilweise ausgefl. ?
		2008	Schleiereule		1		6			von Hornisse vergrämt ?
		2008	Hornisse		1					hat Hornisse SE vergrämt
		2009	Schleiereule		1	3				2 2 später tot
		2010	Schleiereule		1	5				noch am 1.8.10 flügge Jun
		2011	Schleiereule		1	6				frisch geschlüpft
		2012	Schleiereule		1	5				geschätzt
		2013	Schleiereule		1	5				5 Eier am 22.5.2013
		2014	Schleiereule		2	1	4			Zweitbrut
		2014	Schleiereule		1	5				
		2015	Schleiereule		1	4				
		2016	Schleiereule		1	5				
		2017	Schleiereule		1	5				
		2018	Schleiereule		1	4		1		
		2019	Schleiereule		1	6				
		2020	Turmfalke		1	5				
		2021	Schleiereule		1	4				
039-002	2021									
		2021	Turmfalke		1	6				

Turmfalken – Nutznießer unserer Schleiereulen-Nistkästen

Das Aufhängen von Schleiereulen-Nistkästen kommt nicht nur den Schleiereulen zugute. Auch andere Vögel wissen die geräumigen Nistkästen zu schätzen.

Da ist vorrangig der **Turmfalke** zu nennen. Die ersten Bruten gab es noch in Spezialkästen oder hergerichteten Nischen in den Kirchtürmen in Stuhr und Brinkum. Doch dann entdeckten sie auch die größeren Schleiereulenkästen für sich zu nutzen. Manchmal zum Leidwesen der Schleiereulen.

Die ersten beiden Turmfalken-Jungvögel im Stuhrer Kirchturm. Werden sie es schaffen? Nur undeutlich zu erkennen (rechtes Bild). Sie haben es geschafft! Normalerweise haben Turmfalken 5-7 Jungvögel

Turmfalken-Jungvögel sind in diesem Stadium sehr nervös und fluchtbereit. Man wird meistens mit einem aufgeregten Gi-Gi-Gi-Geschrei empfangen.

Ein verletzter Turmfalken-Jungvogel (Kirche Stuhr) wurde von Frau Hiller gepflegt und ausgewildert. Der Vogel verharrte minutenlang auf ihrer Hand. Ein fotogenes Tier!

Später wurden vermehrt Turmfalken auf unsere Schleiereulen-Nistkästen aufmerksam. Dabei gab es immer wieder Konkurrenzkämpfe mit den Schleiereulen. So auch in einem aktuellen Fall. Nachdem die Eulen auf einem Hof im Ortsteil Eggesee viele Jahre in ‚ihrer‘ Kiste erfolgreich gebrütet hatten, wurde diese 2020 von Turmfalken belegt. Erfahrungsgemäß setzen sich die Turmfalken durch. Im aktuellen Fall wurde 2021 eine weitere Kiste in etwa 4 m Abstand im gleichen Giebel errichtet. Beide Vogelarten konnten nunmehr 2021 ungestört brüten (siehe Belegungsliste Hof Rixen). Zumal der Turmfalke tag-aktiv und die Schleiereule bekanntlich nacht-aktiv ist.

Kampf um die Nistkästen: Links – Streit zwischen Schleiereule und Turmfalke. In der Regel setzt sich der Turmfalke durch (auch wenn die Eule auf dem Bild übermächtig erscheint). Rechtes Bild – Turmfalkengelege neben Schleiereulenkadaver (in Stuhr-Eggesee). Zu vermuten, dass die Eule tödliche Verletzungen erlitten hat. Oder war es zuvor ein Marder?

Ein weiterer Konkurrent der Schleiereulen und Turmfalken im Kampf um die Nistkästen sind Dohlen. Am Kirchturm in Stuhr sind im Frühjahr beeindruckende Verfolgungsjagden von Turmfalken und Dohlen zu sehen. Hier setzt sich der Turmfalke jedoch mit seinem Spezialnistkasten durch, der für die Dohlen wohl nicht so geeignet ist.

Zwei Eulenkästen in einem Giebel auf einem früheren Hof am Kiekut-See im Jahre 2007

In dieser Scheune wurden aufgrund ‚Turmfalkenbefall‘ in früheren Jahren eine zweite Kiste installiert. Da Turmfalken nur eine Jahresbrut tätigen, konnte die Eule deren Kiste für die spätere Zweitbrut nutzen. Dass Steinmarder über Bretterwände (sicherlich selten) wie bei dieser Scheune in die Kiste gelangen können, erstaunte uns. Wie hätte in den linken Kasten sonst ein Gips-Hühner-Ei gelangen können (sicherlich zur späteren Enttäuschung des Marders)?

Tragödien

Das Anbringen einer 2. Kiste hat sich grundsätzlich vielfach bewährt. Dennoch gab es vor 3 Jahren zu einem tragischen Konflikt zwischen den beiden Vogelarten. Das Turmfalkenpaar hatte sich im Vorraum (quasi Flur) und die Schleiereule im großen dunklen Nebenraum des Nistkastens eingerichtet. Bei einer Inspektion des Kastens zur Brutzeit wurden zwei Schleiereulen-Jungvögel tot vorgefunden (fehlende Köpfe).

Tod in der Pferdetränke

Auch andere Tragödien spielten sich ab. So sind in den vergangenen Jahren jeweils 2 Turmfalkenweibchen in ungesicherten Pferdetränken (ein Maurerbottich und eine Badewanne) ertrunken. Diese hatten noch Jungvögel zu versorgen. Das jeweilige Männchen bemühte sich weiterhin um die heranwachsende Brut. In einem Fall konnten die Jungvögel durch mehrfache Zufütterung von Hähnchenflügeln gerettet werden. Aber auch wohl nur deshalb, weil die 6 Jungvögel schon selbständig die Hähnchenflügel verzehren konnten. Der Tipp mit den Hähnchenflügeln kam von dem Nabu-Mitglied (und Falkner) Hilmer Schumacher (der leider vor 2 Jahren verstorben ist).

Sterblichkeit bei Turmfalken

Untersuchungen besagen: 25% der Jungvögel überleben die ersten Wochen nach dem Ausfliegen nicht. Weitere 25% überleben den ersten Winter nicht. In den Folgejahren stirbt jährlich in etwa die Hälfte der jeweiligen Altvögel. Somit errechnet sich eine statistische Lebenserwartung von ca. 2 Jahren. Dennoch ist der Turmfalkenbestand in Stuhr seit 1981 durch die Nistkastenaktionen erstaunlich angewachsen und relativ stabil. Schwankungen in dem Ausmaß wie bei den Schleiereulen gibt es hier nicht. Der Bestand bewegt sich in der Gemeinde Stuhr um die 15 Brutpaare. Relativ sichere, wetterfeste Nistkästen haben wohl zu diesem Bestand beigetragen. So sind die Turmfalken nicht mehr auf verlassene alte Elstern-/ oder Krähennester angewiesen. Dennoch wird es sicherlich noch wenige Falkenpaare geben, die außerhalb unserer Nistkästen brüten. So hatte ein Turmfalkenpaar in der offenen Holzlagerhalle in Stuhrbaum auf einer Trägerkonstruktion gebrütet. Ein Jungvogel war dort leider in einem Bottich mit Imprägnierungsflüssigkeit ertrunken.

Statistik der Turmfalkenbruten von 1982 – 2021

Rot = Anzahl Bruten, Blau = Jungvögel

Dohle (*Coloeus monedula*) – Vogel des Jahres 2012

Die Dohle, im Volksmund auch ‚Pastors schwarze Taube‘ genannt, wurde 2012 zum Vogel des Jahres gekürt. Waren die Bestände der Dohlen (wohl nur in den östlichen Landesteilen Deutschlands) bedrohlich zurückgegangen. So waren, nicht nur dort, vielfach Kirchtürme für Dohlen versperrt worden. Dohlen können dort durchaus, wegen des Eintragens an Unmengen Reisig und Dreck jeglicher Art, im Kirchturm (und nicht nur dort) zum Problem werden.

Der Nabu Stuhr achtet deshalb beim Anbringen von Nistkästen in Kirchtürmen darauf, dass lediglich die installierten Kisten angefliegen werden können. Eine Reinigung nach der Brutsaison ist auch sehr wichtig. So war ein Nistkasten in einer Scheune durch das ungewöhnliche Gewicht abgestürzt. Das war uns eine Warnung.

Schleiereulenkästen sind durchaus beliebt bei Dohlen. Bei manchen Hofbesitzern sind sie jedoch weniger beliebt. „De swatten Düwel wöt wie nich hebban“ bekommt man schon mal zu hören. Dohlen sind, wie alle Rabenvögel, intelligent und machen sich an den Futterstellen der Haustiere zu schaffen.

Foto: Elke Wittfoth

Zur Auspolsterung der Nester werden auch schon mal die Pferde des Reitvereins gerupft.

Foto: Stefanie Tykac

Dohlen, wenn sie in Scharen auftreten, vertreiben selbst Schleiereulen und Turmfalken von ihren angestammten Brutplätzen. Spektakulär sind die wilden Verfolgungsjagden Dohlen/ Turmfalken (oder umgekehrt?) etwa um den Stuhler Kirchturm. Der dort angebrachte spezielle Turmfalken-Nistkasten ist jedoch für die Dohlen kaum geeignet und wohl nur deshalb brüten die Turmfalken dort erfolgreich seit Jahren (siehe folgende Bilder).

Zwischen Reisighaufen, zerfetzten Papiertaschentüchern und sonstigem Unrat wachsen die Kleinen in einem nicht gerade feinen Ambiente auf. Hier Kirchturm Stuhl!

Dohlenstatistik 1993 - 2021

Die Zahlen ‚Jungvögel‘ sind zum Teil, bei bereits ausgeflogenen Bruten, geschätzt.

Rot = Brutanzahl, blau = Jungvögel

Der Dohlenbestand im Stuhler Raum ist durchaus (noch) ungefährdet. Neben unseren Eulenkästen, die jährlich etwa von ca. 10 Dohlen-Brutpaaren belegt sind, nutzen Dohlen überwiegend alte Schwarzspechthöhlen der Buchenwälder aber auch nicht genutzte Kamine. Die vom Nabu angebrachten Nistkästen für die Hohltauben werden ebenfalls gerne angenommen. Während die Dohle lediglich einmal brütet, hat die Hohltaube mit bis zu 3 Bruten später immer noch eine Chance.

Hornissen / Wespen

In den 40 Jahren hatten ca. 30 x Hornissen in den Schleiereulenkästen eine Bleibe gefunden. Dieses ist unbedingt bei dieser bedrohten Insektenart zu begrüßen. Sie sind, richtiges Verhalten vorausgesetzt, für Menschen keine Gefahr, zumal die Einfluglöcher sich in einer Höhe von 5-8 m befinden. In den geräumigen Kästen können sich die Tiere artgerecht ausbreiten. Zur Beruhigung der Hofbesitzer: Trotz der manchmal großen Anzahl an Nachkommen (Jungköniginnen für das nächste Jahr) gab es bisher noch nie eine Belegung im Folgejahr an gleicher Stelle.

Noch ist die Königin allein und baut ein Anfangsnest. Nachdem etwa 15 Arbeiterinnen geschlüpft sind, verlässt sie nicht mehr das Nest, und fokussiert sich auf das Eierlegen (zunächst für Arbeiterinnen, gegen Ende der Saison für Drohnen und Jungköniginnen).

Hier haben Hornissen einen Eulenkasten bei Hiller in Heiligenrode in Beschlag genommen und das Einflugloch bis auf einen kleinen Spalt zugebaut. Hornissen wollen es zugfrei haben. Das eigentliche Nest befand sich in diesem Fall jedoch nicht hinter dem Einflugloch, sondern in der dunkelsten Ecke im Kasten (dem eigentlichen Brutraum für die Eulen).

Respekt-einflößend sind die Fluggeräusche der Hornissen (ein tiefes Brummen).

Wird man dann noch neugierig umflogen, kann es schon beängstigende Situationen geben.

Die Hornissen-Nester können voluminös sein (wobei das hier entfernte Nest durchaus ‚normal‘ ist).

Achtung!

Nester sollten **nicht vor Mitte Dezember** aus den Nistkästen entfernt werden. Und auch dann ist noch auf vereinzelt lebende Tiere zu achten!

Auch **Wespen** siedeln sich (wenn auch selten) in Eulenkästen an. Auch hier ist äußerste Vorsicht geboten. Zumal wenn es sich um ein Nest der ‚**Gemeinen**‘ oder der ‚**Deutschen**‘ Wespe handelt. Beide Wespenarten sind **volkstark, langlebig und wehrhaft**.

Dagegen ist die ‚**Sächsische Wespe**‘ relativ kurzlebig und mit ca. 200 Arbeiterinnen eher harmlos.

Das Foto zeigt ein Nest der ‚Gemeinen‘ Wespe.

Wichtiger Hinweis für alle Nachfolger*innen:

Insbesondere zu fortgeschrittener Jahreszeit sollte man beobachten, ob im Einflugloch des Nistkastens Flugbewegungen von Hornissen, Wespen oder Hummeln bestehen. Es ist dann tunlichst ratsam, diese Nistkästen nicht zu inspizieren. Das unbedachte Öffnen des Nistkastens könnte zur Folge haben, dass ein Nest beschädigt wird. Die Attacken der Insekten sind absehbar. Ein Wegrennen auf einer Leiter in der Höhe ist wohl kaum möglich. Ein Zeitungsartikel über die ‚bösen Hornissen oder Wespen‘ wäre garantiert. Selbst Hummeln können bei Bedrohung recht ungemütlich werden.

Geliehene Mütze verhinderte Schlimmeres

Ein gedankenloses Missachten der von mir selbst aufgestellten Regel wurde mir fast zum Verhängnis. Was war passiert? Ich hatte mich (es muss so Ende November gewesen sein) zwecks Reinigung eines Nistkastens auf den Dachboden einer Scheune begeben. Dohlen hatten den Kasten wie üblich vollgedreht. Nach Anlegen einer kurzen Leiter an den Nistkasten kam unvermittelt der Ruf der beiden auf dem Erdboden befindlichen Nabu-Kollegen: „Da kommen Wespen aus dem Einflugloch“. Ich erschrak: Durch die offenstehende Giebeltür kamen mehrere angriffslustige **Hornissen** auf mich zu. Ich flüchtete über den Dachboden. Obwohl der

Hofbesitzer früher immer wieder betont hat, dass der hintere Bereich des Dachbodens marode ist. Lediglich der Bereich in Kistennähe war durch einen zusätzlichen Bodenbelag abgesichert.

Bei der Flucht über den Dachboden klammerte sich eine Hornisse an ‚meine‘ Mütze. Die Mütze hatte mir zum Glück der Nabu-Kollege Peter Wolf morgens ausgeliehen, da ich meine eigene Mütze vergessen hatte. Die besagte ausgeliehene Mütze habe ich panikartig weggeschleudert. Die Hornisse hielt sich trotzdem zunächst standhaft an der Mütze fest. Inzwischen hatte ich mich in eine dunkle Ecke ‚verflüchtigt‘ und reglos das weitere Geschehen abgewartet.

Die Hornissen haben sich nach banger Minuten wieder beruhigt und sind in ihre Behausung zurückgeflogen.

Ich habe wohl einen Schutzengel gehabt. Das Geschehene sollte mir und allen zukünftig Beteiligten eine Mahnung sein, überlegt bei Inspektionen / Reinigungen von Nistkästen vorzugehen.

Anmerkungen:

Zusammen mit meinem Kollegen Heiner Wolfrum sind wir in der Gemeinde Stuhr für Hornissen/Wespen/Hummeln und Bienen zuständig.

Wir haben so manche kritische Situation (insbesondere bei Umsiedlungen) überstanden. Dennoch ist das keine Gewähr, dass das immer so bleibt.

Vielleicht schreibe ich bei Bedarf eine weitere Broschüre über diese nützlichen Insekten und meine Erlebnisse als Wespenberater!

Besondere Erlebnisse mit einem lieben, ‚kauzigen‘ Hofbesitzer

Nach über 40 Jahren ‚Eulen- und Turmfalkenschutz‘ hatte man es mit vielen Hofbesitzern (und auch Hofbesitzerwechseln) zu tun. Das Verhältnis zu diesen ist aus meiner Sicht entspannt und freundlich.

Ein besonderes, persönliches Verhältnis bestand jedoch zu ‚Fietje‘ (Name geändert), ein Unikum, Junggeselle und Landwirt. Nur plattdeutsch sprechend. Plattdeutsch ist für mich kein Problem, da ich als Flüchtlingskind in der Nachkriegszeit auf einem Bauernhof aufgewachsen bin.

Auf Fietjes Hof haben wir im Jahre 1992 einen Eulenkasten installiert. Das fing kurios an. Unser damaliger Nabu-Vorsitzender war ausnahmsweise dabei und hatte ein außergewöhnliches Erlebnis. Dem Hinweis Fietjes folgend, dass oben in einem Verschlag unter dem Scheunendach sich immer Schleiereulen befinden, hatte er sich mittels hinaufführender Eisen-Sprossen emporgearbeitet. Die überraschten Eulen mochten das nicht und haben ihn bei ihrer Flucht mit einem Kotstrahl bedacht. Dieser hatte ihn an der Stirn und dem Haaransatz getroffen. Sah wie der Inhalt eines geschlagenen Hühnerreis aus. Ansonsten unverletzt. „Die hat mich beschissen“ waren seine Worte beim Abstieg. Wir, die Nicht-Getroffenen, konnten uns ein heimliches Grinsen nicht verkneifen.

Die Eulenkiste wurde dann in ca. 9 m Höhe angebracht. Das war möglich, weil zu dieser Zeit noch Strohballen aufgeschichtet waren.

Zurück zu Fietje. Er war, keine Frage, durchaus intelligent. Das hat er mit speziellen Fragen mehrfach unter Beweis gestellt. U.a. mit Fragen: Aus welchen Metallen setzt sich Bronze zusammen, oder was bedeutet eine Bruttoregistertonne, wie hoch ist der Salzgehalt der Nordsee? Damit brachte er einige Nabu-Kollegen und auch mich in Verlegenheit. Ich habe später Mithelfer präpariert und gewarnt (auch ein Lehrer war dabei). Fietjes Fragen gingen dann, für ihn wohl überraschend, ins Leere.

Oftmals bin ich allein und gerne zu dieser Hofstelle gefahren, um Zeit für Fietje und seinen Anekdoten aus alten Zeiten zu haben. Dann begrüßte mich zuerst sein Hund (Größe = Jagdhund) mit Fietjes Mütze quer im Maul. Ich hatte zunächst geglaubt, dass er diese (vermeintlich alte Mütze) dem Hund zum Spielen überlassen hatte. Gefehlt. Anschließend musste der Hund die Mütze hergeben und diese fand sich auf Fietjes Haupt wieder.

In den ersten Jahren war die 1992 installierte Eulenkiste, die oftmals mit Schleiereulen belegt war, noch mit Hilfe einer Aluminium-Leiter über die Strohballen erreichbar. Als Fietje jedoch die Landwirtschaft altersbedingt aufgegeben hatte, fehlten die Strohballen. Was tun? Ich war ratlos. Aber nicht Fietje. Er hangelte sich wie ein Primat an den Senkrecht- und Querbalken bis in 9 m Höhe, um eine Belegung zu überprüfen. Und das in seinem Alter von damals schon über 70 Jahren. Wahnsinn!

Fietje hatte noch eine Holzleiter von entsprechender Höhe in seinem ‚Antiquitäten-Lager‘. Diese wurde vor 4 Jahren hervorgeholt und reaktiviert. Mir war mulmig (**ca. 9 m in einem Stück lang**), schwankend, einige Sprossen repariert. Auf meine Frage, ob die denn noch stabil und funktionsfähig ist, antwortete Fietje trocken (übersetzt): „Junge, die hat Vadder doch auch schon benutzt“. Das war überzeugend. Fietje hat vor 4 Jahren übrigens noch eine zweite Eulenkiste gebastelt und selbst installiert. Ein einmaliger Vorgang.

Diese wurde auch schon von Eulen besucht. Die Kiste befindet sich in einer gut erreichbaren, komfortablen Höhe, ohne Leiter kontrollierbar.

Ein Letztes von Fietje, eine Anekdote (von ihm mehrfach erzählt), mit ernstem Hintergrund. Fietje suchte vor Jahren seine Hausbank in Mackenstedt auf. Bei der Anfahrt sah er beiläufig, wie ein Radfahrer sein Rad abstellte und dann unverdächtig gymnastische Übungen machte. Fietje ging in die Bank und unterhielt sich mit dem Kassierer. Dann stürmte der vermeintlich sportliche Radfahrer, nunmehr maskiert (obwohl Corona noch ein Fremdwort war) mit Pistole in den Raum und schrie: „Geld her oder Leben!“. Otto, der Ostfrieese aus dem Fernsehen, hätte wohl gesagt: „Da nehme ich doch lieber das Geld“. Fietje, der die Pistole ausgiebig beäugt hatte, sagte unerschrocken: „Die ischa gar nich echt“. Der Räuber floh überstürzt und frustriert, wurde jedoch wenige Tage später gefasst. Wie sich herausstellte, war es ein Polizist, der das Geld für den Kauf eines Reitpferdes für seine Tochter benötigte. Die Pistole war tatsächlich nicht echt. Unglaubliches Staunen der vernehmenden Beamten über Fietjes Pistolenkenntnisse und korrekte Aussagen.

Fietje starb vor 2 Jahren, auch für die Angehörigen unerwartet. Auch Ich bedaure sein Ableben sehr. Er war mir über die vielen Jahre ein vertrauter Freund geworden. Ich vermisse seine Sprüche und Döntjes aus vergangenen Zeiten.

Waldkauz, Turmfalke und Schleiereule: „Wohngemeinschaft“ und wechselnde Mietverhältnisse

Unter dieser Überschrift hatte der Ornithologe Bernd Hartung in der Orni-Zeitschrift ‚Der Falke‘ im Oktober 2005 über eine interessante Belegung eines von ihm installierten Turmfalkenkastens berichtet.

Die Redaktion von ‚Der Falke‘ und B. Hartung erlaubten mir freundlicherweise eine Verwendung der Fotos und Informationen.

Grobe Zusammenfassung:

Bernd Hartung hatte **1993** auf Bitten des Pfarrers u.a. einen Nistkasten mit den Maßen 30x80x40 cm für Turmfalken installiert. Und zwar im Turm der Marienkirche in der Ortschaft Leuben (etwa 1400 Einwohner) im Landkreis Meißen.

In der folgenden Statistik werden anschaulich die unterschiedlichen Belegungen der drei Mietkonkurrenten dargestellt. Wohlgermerkt in **ein und demselben Nistkasten**.

Von 1994 - 2005

Zwölf Jahre Besetzung eines Turmfalkenkastens in der Marienkirche von Leuben. Zahlen beziehen sich auf ausfliegende Jungvögel.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Waldkauz								3	3			3
Schleiereule	6							6				
Turmfalke		6	2	5	6	6	6		4	5	7	5

Marienkirche Leuben – Brutplatz von Waldkauz, Turmfalke und Schleiereule von einem Ultraleichtflieger aus gesehen.

29.4.2005. Fotos: B. Hartung

Ein Waldkauz hat den besagten Nistkasten belegt und beschützt die schon recht großen Jungvögel gegen Konkurrenten.

Normalerweise werden die Jungvögel in diesem Alter nicht mehr gehudert (gewärmt).

Waldkauz und Turmfalke beäugen sich argwöhnisch.

Links ist das Gelege des Turmfalken zu erkennen (siehe Pfeil).

Eigentlich müssten sich die beiden doch vertragen: Ist doch der Falke tagsüber und die Eule des nachts unterwegs.

Turmfalke und Waldkauz nehmen eine Drohhaltung ein.

Wie lange wird das noch gutgehen?

Nun erhebt auch noch eine Schleiereule frühere Besitzansprüche. Dürfte aber erfahrungsgemäß gegen Waldkauz oder Turmfalke keine Chance haben.

Was dann geschah: Um weitere Konflikte und Unheil zwischen Waldkauz und Turmfalke zu verhindern, siedelte B. Hartung die größer gewordenen Waldkauz-Jungen im Turm um. Durch die lauten Bettelrufe der Kauz-Jungvögel war die Versorgung durch die Altvögel gewährleistet.

Happy End!

Auch die Turmfalken konnten ihrem Brutgeschäft nunmehr ungehindert und erfolgreich nachgehen!

Resümee dieser Geschichte: man sollte bei erkennbarem Bedarf, sofern möglich, weitere Nistkästen in der näheren Umgebung (wünschenswert in demselben Turm) installieren.

Resümee – Kontaktaufnahme

Liebe Leserinnen und Leser,

wie unschwer aus dieser Broschüre zu erkennen, ist der Eulen-/ Turmfalkenschutz eine Erfolgsgeschichte des Nabu Stuhr. Beharrlichkeit und Verlässlichkeit der aktiven Mitarbeiter*innen haben zu diesem Erfolg beigetragen, aber auch das freundliche Entgegenkommen der Hof-/ Reitstallbesitzer, sowie der Kirchenvertreter.

Um auch zukünftig erfolgreich zu sein, würden wir uns freuen, wenn weitere Aktive (ganz gleich ob jung oder alt) zu uns stoßen würden.

Eine erste Kontaktaufnahme könnte über E-Mail erfolgen:

erich-sigloch@kabelmail.de -> neu 2026: erich-sigloch@vodafonemail.de

Eulenbeobachtungen oder Fotos könnten über diese Adresse übermittelt werden. Das würde unsere Kenntnisse über Eulenbestände in Stuhr abrunden.

Wer sich über **alle Möglichkeiten aktiver Mitarbeit im Nabu Stuhr** informieren möchte, sollte unbedingt unsere Homepage im Internet besuchen:

<https://www.nabu-stuhr.de>

Hier finden Sie Kontaktadressen für die vielfältigen Aktivitäten, u. a.:

Biotopbetreuung, Nisthilfen für Singvögel, Ornithologie, Storchenbetreuung, Amphibien, Libellen, Fledermausschutz...

Auf geht's, Sie haben die Wahl!

Erich Sigloch, April 2022

Nabu-Spendenkonto:

Nabu Stuhr e.V.

Volksbank Stuhr

Iban: DE79 2916 7624 1301 0204 00

www.nabu-stuhr.de